

O'ZBEKLAR OLAM LISONIY MANZARASIDA "SABR" KONSEPTI

Jumayeva Muhabbat Mustaqimovna

Navoiy Davlat Universiteti Ingliz tilshunosligi kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15344140>

Annotatsiya

Ushbu maqola sabr konseptining lingvomadaniy, lisoniy tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, unda lingvo kognitiv yo'nalish umuman kognitiv lingvistikada "mental leksika" tushunchasining ahamiyati, konsept va uning mohiyati, "Sabr" tushunchasining falsafiy, diniy hamda lingvofalsafa va lingvokulurologiya nuqtayi-nazaridan ham murakkab va ko'p qirrali tushunchalardan biri ekanligi haqida mulohazalar bayon etilgan. Bundan tashqari, maqolada zamonaviy jamiyatda "Sabr" va "Bag'rikenglik" kabi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan tushunchalarga o'ziga xos yondoshuv bilan yondashilishi har bir inson va xalq uchun muhim ahamiyatga ega ekanligiga alohida to'talib o'tilgan. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lishiga qaramay, ayni paytda ular o'zaro farq qilishi, o'zbek tilidagi "sabr" konseptining faollashuvi, uning istilohiy ma'nosi va frazeologiyada aks etgan jihatlari yoritilgan.

Abstract

This article is devoted to the linguocultural, linguistic study of the concept of patience, in which the linguocognitive direction considers the meaning of the concept of "mental vocabulary" in cognitive linguistics as a whole, the concept and its essence, that the concept of "patience" is one of the complex and multifaceted concepts both from the philosophical, religious, and from the point of view of linguophilosophy and linguoculturology presents considerations. In addition, the article emphasizes the importance for each person and people of the fact that in modern society such closely related concepts as "patience" and "tolerance" are approached with a special approach. Despite the fact that these two concepts are closely related, at the same time they differ from each other, the activation of the Uzbek concept of "patience", its everyday meaning and aspects reflected in phraseology are highlighted.

Аннотация

Данная статья посвящена лингвокультурному, лингвистическому исследованию понятия терпение, в которой лингвокогнитивное направление рассматривает значение понятия "ментальная лексика" в когнитивной лингвистике в целом, понятие и его сущность, о том, что понятие "терпение" является одним из сложных и многогранных понятий как с философской, религиозной, так и с точки зрения лингвофилософии и

лингвокультурологии. Кроме того, в статье особо подчеркивается важность для каждого человека и народа того, чтобы в современном обществе с особым подходом подходили к таким тесно связанным понятиям, как “терпение” и “толерантность”. Несмотря на то, что эти два понятия тесно связаны между собой, в то же время они различаются между собой, освещается активизация узбекского понятия “терпение”, его обиходное значение и аспекты, отраженные во фразеологии.

Kalit so‘zlar: lingvokognitiv, lingvomadaniyat, “Sabr” konsepti, lingvofalsafa, maqol va matallar.

Key words: linguocognitive, linguoculture, the concept of "patience", linguophilosophy, proverbs and sayings

Ключевые слова: лингвокогнитивный, лингвокультура, концепт "терпение", лингвофилософия, пословицы и поговорки.

Barcha dinlar aynan axloqiy qadriyatlar asosida tug‘ilganligi sir emas, shunday bo‘lishiga qaramay dinlar orasida Islom dini insonlarni sabrli va toqat egasi bo‘lishga boshqa dinlarga nisbatan ko‘proq da‘vat qiladi.

“Sabr” konsepti o‘zbeklar lingvomadaniyatida boshqa qator konseptlarning mohiyatini ochish uchun muhim sanaladi. “Sabr” tushunchasi turli til madaniyatlarida, tushunchalar tizimida o‘sha millat olam manzarasini aks ettiradi. Bu kabi so‘zlar milliy til tizimi shaklida olam haqidagi milliy konseptual bilimlar omobori vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar Tahlili Va Metodlar

Ye.S.Kubryakova ta’kidlaganidek, ma’lum bir xalqqa tegishli milliy mental leksikon tahlil qilinganda, odatda, avvalo, so‘zga olib boruvchi tushuncha va modellar ko‘rib chiqiladi, so‘ngra esa

Tilshunoslik

uning til tashuvchilari ongidagi ifodasi, mental xususiyatlari hamda til leksikonidan tashqari lisoniy shaxsning shaxsiy leksikondagi xossalari o‘rganiladi.

Kognitiv lingvistikada “mental leksika” tushunchasi alohida ahamiyatga ega. Ruhii leksikaning ifodalanishiga asoslanib, tildagi asosiy tushunchalarni aniqlash va olamning lisoniy manzarasini tasvirlash osonlashadi.

“Sabr” tushunchasi falsafa, din nuqtayi-nazaridan ham lingvofalsafa va lingvokulurologiya nuqtayi-nazaridan ham murakkab va ko‘p qirrali tushunchalardan biridir. Zamonaviy jamiyatda “Sabr” va “Bag‘rikenglik” kabi bir-biriga chambarchas bog‘liq bo‘lgan tushunchalarga o‘ziga xos yondashuv bilan yondashilishi har bir inson va xalq uchun muhim ahamiyatga ega. Bu ikki

tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lishiga qaramay, ayni paytda ular o'zaro farq qiladi.

Insonlarning o'zgaralar fikrini sabr-toqat bilan tinglashi alohida qobiliyatdir. O'zbeklar olam lisoniy manzarasida insonlar umrining oxirigacha doimo sabrli bo'lishi kerak degan qarashning borligi ham o'zbeklarga xos asosiy mental xususiyatdir.

“Sabr” konsepti “Taqdir” makrokonseptining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ko'plab xalqlar hayotida muhim o'rin tutadi. Turli lingvomadaniyatlarda “Sabr” konseptining milliy va umuminsoniy xususiyatlari tahlilidan ko'rish mumkinki, turli xalqlar olam lisoniy manzarsida sabr tushunchasini bardosh, toqat kabi leksemalar ham ifodalab keladi.

O'zbek tilida so'zlashuvchilar nutqida “Sabr” tushunchasini ifodalovchi so'zlarning aksariyati arab tilidan o'tib o'zlashgan bo'lib, sabr tushunchasi ishora sifatida eng og'ir damlarda “Hamma narsa Allohning irodasi”, “Allohdan o'zga kuch va qudrat yo'q”, “Alloh sinoviga sabrli bo'l” kabi ta'limotlar bilan sabrli bo'lishga targ'ib qilingan. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'zbek tili leksikasining asosiy qismi arab tilidan o'tib o'zlashgan leksemalardan iborat ekanligini inobatga olsak, o'zbek tilida so'zlashuvchilar olam lisoniy manzarasida sabr tushunchasi arab tilida so'zlashuvchilar olam lisoniy manzarasidagi ifodasiga yaqin.

Shuningdek, Qur'oni karim va hadislarda ifodalangan “Sabr” konsepti mo'min kishining iymoni barkamolligidan dalolat deyiladi.

Ma'lumki, kognitiv tilshunoslikda ma'lum bir xalqning asrlar davomida to'plagan donoligi, o'sha xalqqa tegishli jamiyatda mavjud qarashlar va madaniyat to'plamini aks ettiruvchi frazeologik va paremeologik materiallar muhim ahamiyatga ega. Aynan frazeologiyada olam milliy lisoniy manzarasining obrazli tizimlari va ularning o'ziga xosligi eng ko'p namoyon bo'ladi, chunki maqol va frazeologik birliklar har qanday milliy tilning ruhi bo'lib, unda o'sha xalqning milliy ruhiyati o'ziga xos tarzda ifodalanadi. Tilning paremiologik fondini xalq durdonalaridan tuzilgan va uning madaniyatidan mustahkam o'rin olgan javohir sandig'i deyish mumkin. Ma'lumki, maqol va matallar folklorshunoslikda janr matnlari sifatida keng o'rganilgan. Ularni tilshunoslikda, xususan, lingvomadaniyatshunoslikda o'rganish endi boshlanmoqda. Tilning frazeologik fondi xalq madaniyati va mentalitetining qimmatli ma'lumotlar manbasi sanaladi. Frazeologizmlarda muayyan xalqning miflari, udumlari, rivoyatlari, taomillari, urf-odatlar, ma'naviyati, axloqi va h.k. haqidagi tasavvurlari mujassamlashgan bo'ladi⁹.

O'zbeklar milliy olam manzarasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan "Sabr" tushunchasi ifodalangan ko'plab maqol va frazeologik birliklarni ko'rish mumkin. Masalan, Azob ko'rmay roxat yo'q, Asl boylik – qanoat, bir yomon kunning bir yaxshisi bor kabi o'zbek xalq maqollarida sabrli bo'lishga pragmatik ishora bor.

Islom dini nuqtayi nazaridan sabrlik tinchlikni saqlashning muhim shartidir, aynan islom dunyosi o'z navbatida, odamlar o'rtasida munosabatlarning yetakchi tamoyili sifatida sabrli bo'lishlari ularga ko'p muvaffaqiyatlar uchun yo'l ochadi deya ta'kidlaydi. Islom diniy ta'limotida sabrli bo'lishning muhim dalili sifatida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayot yo'llari misol qilib keltiriladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha jahon dinlari insonlarni ezgulikka, adolatga chorlaydi, lekin sabrli va bag'rikeng bo'lish islom dinida ustuvordir.

9 И.М. Тухтасинов . Таржимага лингвокультурологик ёндашув. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таъли вазирлиги Самарқанд давлат чет тиллар институти . Хорижий тажриба, истиқболли изланишлар ва тилларни ўқитишнинг инновацион усуллари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 2020 й. 5-б

Tilshunoslik

O'zbeklar milliy olam lisoniy manzarasining yadrosida islomiy tarbiya va sabr konsepti bo'lsa, unga binar oppozitsiyada sabrsiz konsepti turadi. Har ikki konsept orqali kishilarni baholash belgilari kelib chiqadi.

"Sabr" – bu o'zbeklar olam manzarasida alohida islomiy sifat bo'lib, bir necha asrlardan buyon o'zbek tilining lug'atlarida aks etib kelmoqda. "Sabr" konseptining konseptual tarkibiy qismlarining kengayishi sabr-toqat, sabr-bardosh kabi turli tarzda qo'llanishi sabr tushunchasining o'zbek milliy mentalitetining ajralmas qismi bo'lib qolayotganligidan dalolat beradi.

Zamonaviy o'zbek tilida mavjud turli adabiyotlar va diniy saytlar materiallarini tahlilga tortar ekanmiz, tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda o'zbek tilida so'zlashuvchilarning "sabr" so'ziga yuklaydigan ma'nolari avvalgidanda kengroq va rang-barangdir. Zamonaviy o'zbeklar ongida sabrli bo'lish maqsad sari barqaror va qat'iyat bilan harakat qilish qobilyati deb ham tushuniladi.

Xulosa

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, "Sabr" konsepti o'zbek tilida so'zlashuvchilar olam lisoniy manzarasida toatlilik, chidamlilik, bardoshlilik, barqarorlik, toqatlilik, xotirjamlik, sokinlik kabi tushunchalarni

ham ifodalab keladi. Bu esa “Sabr” konseptining lingvistik va ijtimoiy aspektida o‘rganish zaruriyati borligini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Козлова Л.А. Концепт личного пространства и способы его языковой представленности // Вестник Барнаульского педагогического университета, № 3, 2001. – С. 5. (Kozlova L.A. The concept of personal space and ways of its linguistic representation // Bulletin of Barnaul Pedagogical University, No. 3, 2001. – p. 5.)
2. Барилловская, А.А. Лексическое выражение концепта «Терпение» в истории и современном состоянии русского языка: дис. ... канд. фил. наук: 10.02.01 / Барилловская Анна Александровна. – Красноярск, 2008. – 207с. Долгова, И.А. Концептуальное поле «терпение» в английской и русской лингвокультурах: дис канд. фил. наук: 10.02.20 /. - Волгоград, 2006. - 164 с. (Barilovskaya, A.A. Lexical expression of the concept of "Patience" in the history and current state of the Russian language: dis. ... Candidate of Phil. sciences: 10.02.01 / Barilovskaya Anna Alexandrovna. – Krasnoyarsk, 2008. – 207s. Dolgova, I.A. The conceptual field "patience" in English and Russian linguocultures: dissertation Candidate of Philology: 02/10/20 /. - Volgograd, 2006. - 164 p.)
3. Давлатмирова, М. Б. Универсальное и этноспецифичное в языковой репрезентации макроконцепта «Судьба» (на материале таджикского, арабского и шугнано-рушанской группы языков): дис докт. фил. наук: 10.02.20 / Давлатмирова Манижа Бораковна. - Душанбе, 2019. -388 с. (Davlatmirova, M. B. Universal and ethnospecific in the linguistic representation of the macroconcept "Fate" (based on the material of the Tajik, Arabic and Shugnan-Rushan group of languages): dis. ... Doctor of Phil. sciences: 10.02.20 / Davlatmirova Manizha Borakovna. - Dushanbe, 2019. -388 p.)
4. Diniy matnlarda “Sabr” konseptining lingvokonitiv tadqiqi. Sh. Mirzaeva Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-98-108 (Linguoconitive study of the concept of" patience " in a religious text. Sh. Mirzaeva is a base doctoral student at Andijan State University. Academic research in Educational Sciences Volume 2 / issue 12 | 2021 ISSN: 2181-1385 scientific journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 catalog indexes of

international research journals-Cite Factor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-98-108)

8. O'zbek tilining izohli lug'ati .5 jildlik.5-jild.-T.,O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriëti.2006.411- bet. (Explanatory Dictionary of the Uzbek language .5 volumes. Volume 5.- T., National Encyclopedia of Uzbekistan. State Scientific Publishing House.2006.411-page.)

9. www.islom.uz

10. Akbarova Z. A. Konsept va lisoniy ong\\ "FarDU ilmiy xabarlar", 2020,4-son, 233-234-bet. (Akbarova Z. A. Concept and linguistic consciousness\\ "FarDU scientific messages", No. 2020.4, pp. 233-234.)

11. I.M. Tuxtasinov . Tarjimaga lingvokulturologik yondashuv. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'li vazirligi Samarqand davlat chet tillar instituti . Xorijiy tajriba, istiqbolli izlanishlar va tillarni o'qitishning innovatsion usullari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2020 y. 5-b (I.M. Tukhtasinov . Linguoculturological approach to translation. Samarkand State Institute of foreign languages of the Ministry of higher and secondary special education of the Republic of Uzbekistan . Foreign experience, promising research and innovative methods of teaching languages. Materials of the international scientific and practical conference. 2020 y. 5-p)

